

INFLUENCIA DA SUBSTITUÇÃO DE FÓSFORO POR SILÍCIO NA CONDUTIVIDADE IÔNICA DE VITROCERÂMICAS NASICON

Jairo. F. Ortiz-Mosquera¹, Adriana.M. Nieto-Muñoz¹, Ana.C.M. Rodrigues¹

¹Universidade Federal de São Carlos – Campus São Carlos

CEP: 13566-565, e-mail: felipeortiz980@hotmail.com

RESUMO

O crescente interesse em baterias de sódio torna necessário o desenvolvimento de novos materiais condutores por íon sódio, que possam ser utilizados como eletrólitos sólidos. Pesquisas feitas em sistemas NASICON de formula geral $AM_2(PO_4)_3$ (M: cátion tetravalente como Ti^{4+} , Ge^{4+} , A: íon de metal alcalino, Li^+ , Na^+ ,) revelam que a substituição parcial de fosforo (P^{5+}) por silício (Si^{4+}) provoca aumento da condutividade iônica, pois permite a inclusão de mais um íon Na^+ na estrutura, para compensação de carga e promove um aumento do número de portadores de carga. Para aumentar a condutividade iônica de vitrocerâmicas Nasicon $NaGe_2(PO_4)_3$, propõe-se neste trabalho a obtenção de vitrocerâmicas, substituindo parcialmente o fosforo (P^{5+}) por silício (Si^{4+}) obtendo-se compostos da série $Na_{1+y}Ge_2Si_yP_{3-y}O_{12}$. Foi comprovado mediante DRX que as vitrocerâmicas obtidas apresentam a fase NASICON e pode-se concluir que a inclusão do silício no sistema $NaGe_2(PO_4)_3$ gera um aumento da condutividade.

Palavras chave: NASICON, Eletrólitos sólidos, Vitrocerâmicas, condutividade iônica.

INTRODUÇÃO

Baterias são dispositivos eletroquímicos essenciais para o funcionamento de diferentes aparelhos eletrônicos porque permitem a geração da corrente elétrica necessária para seu funcionamento, transformando energia química em energia elétrica. Estes dispositivos estão compostos por dois eletrodos e um eletrólito. O eletrólito é um elemento de grande importância porque a densidade de corrente e a segurança dependem dele [1]. Entre as características que são desejáveis numa bateria estão a de fornecer voltagens adequadas, operar cumprindo requisitos de segurança e um baixo custo. As baterias de lítio

satisfazem, até o momento, as condições mencionadas. De fato, estes dispositivos tem conquistado o mercado da eletrônica de aparelhos portáteis sendo comum o seu uso em celulares, notebooks, e câmeras fotográficas. No entanto, o aumento na demanda de lítio combinado com as restrições de sua disponibilidade por estar localizado em zonas geográficas protegidas, pode aumentar em um futuro próximo, o custo de fabricação dessas baterias. Neste contexto, e levando em conta que o sódio é um elemento muito abundante na natureza e de baixo custo, baterias de sódio tornam-se uma alternativa promissora [1, 2, 3]. Entre as baterias de sódio que existem atualmente e que são comercializadas encontram-se as baterias de sódio-enxofre e as baterias ZEBRA as quais trabalham em temperaturas ao redor de 300°C e têm a β -Alumina como eletrólito. Muitos esforços estão sendo encaminhados para melhorar o desempenho dessas baterias tentando abaixar as suas temperaturas de operação para assim aumentar o numero de aplicações e melhorar as condições de segurança. Por esse motivo, é necessário o desenvolvimento de novos materiais que possam ser utilizados como eletrólitos destas baterias. Nesse contexto, é importante encontrar materiais que possam cumprir algumas das exigências de um eletrólito sólido como, por exemplo, exibir boa condutividade iônica com condutividade eletrônica desprezável. Assim, materiais com uma estrutura especial e espaços intersticiais interconectados (canais) pelos quais os íons se movem com baixa energia de ativação são bons candidatos a eletrólitos sólidos [4]. Levando em conta o dito, compostos com estrutura NASICON são bons candidatos para serem usados como eletrólitos sólidos. O termo NASICON, acrônimo de Na (sódio) Super Ionic Conductor, é usado para materiais que têm a formula geral: $AM_2(PO_4)_3$, onde A é um cátion monovalente, M é tetravalente e P pode ser substituído por Si [5]. A estrutura cristalina destes materiais é constituída por tetraedros PO_4 , compartilhando vértices com octaedros de MO_6 , dando origem a uma estrutura tridimensional, relativamente aberta e com caminhos de condução para os íons A [5, 6, 7]. Estudos feitos revelam que algumas composições de materiais NASICON podem chegar a exibir boas condutividades iônicas como acontece no composto $Na_{1+x}Zr_2P_{3-x}Si_xO_{12}$ ($0 \leq x \leq 3$) o qual para $x=2$, apresenta uma condutividade de $10^{-3} \text{ S.cm}^{-1}$ na temperatura ambiente [1, 4, 8]. Outro aspecto que torna os materiais com estrutura tipo NASICON atrativos é que podem ser

obtidos em um grande número de composições. A literatura reporta estudos de diferentes composições de materiais NASICON entre as quais se encontram: $\text{Na}_{1+x}\text{M}_{2-x}\text{N}_x\text{P}_3\text{O}_{12}$ ($\text{M}=\text{Ti, Ge, Hf, N}=\text{Al, In, Cr}$) [5, 9, 10, 11] e $\text{Na}_{3+x}\text{Zr}_{2-x}\text{M}_x\text{Si}_2\text{PO}_{12}$ ($\text{M}=\text{Mg, Yb, Nb}$) [12, 13, 14]. Estes sistemas apresentam uma boa condutividade iônica do íon sódio numa faixa de temperaturas entre 150 a 300°C, porém a porosidade, o contorno de grão, e problemas na sinterização afetam o seu uso como eletrólito sólido [5]. Uma boa alternativa para melhorar esses problemas é vitrificar composições precursoras e obter materiais cristalinos via a rota de vitrocerâmica, i.e, por cristalização controlada de um vidro. Sabe-se que vitrocerâmicas apresentam uma menor quantidade de poros, podem ser obtidas em formatos desejados e a rota vitrocerâmica permite um melhor controle da microestrutura [5, 15, 16].

Embora a alta condutividade iônica dos materiais NASICON foi descoberta pela substituição do Si nos lugares do fósforo como acontece no NASICON original ($\text{Na}_{1+x}\text{Zr}_2\text{P}_{3-x}\text{Si}_x\text{O}_{12}$ [8, 17] e ainda tenha sido demonstrada também em outros trabalhos como os de Fu [18], para composições condutoras por lítio, a literatura não reporta nenhum trabalho relacionado com o sistema $\text{Na}_{1+y}\text{Ge}_2\text{Si}_y\text{P}_{3-y}\text{O}_{12}$, por tanto o estudo da influencia do íon de silício na condutividade elétrica do sistema $\text{NaGe}_2(\text{PO}_4)_3$ (NGP) que será estudado no presente trabalho, pode contribuir ao entendimento das propriedades elétricas da família de materiais tipo NASICON, e ao desenvolvimento de novos eletrólitos sólidos a serem empregados em baterias de sódio.

MATERIAIS E MÉTODOS

FUSÃO DOS VIDROS E OBTENÇÃO DAS VITROCERÂMICAS

Para obter os vidros precursores foram usados como reagentes óxido de germânio (GeO_2), óxido de silício (SiO_2), carbonato de sódio (Na_2CO_3) e dihidrogênio fosfato de amônio ($\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$). Os pós foram pesados, misturados e homogeneizados num moinho de rolo. Para a obtenção dos vidros precursores as matérias primas foram inicialmente submetidas a tratamentos térmicos com dois patamares a 400 e 700°C para facilitar a volatilização de CO_2 e NH_3 decorrente da decomposição dos reagentes de carbonato de sódio e dihidrogênio fosfato de amônio. Posteriormente, os vidros foram obtidos mediante a fusão das matérias primas previamente reagidas, usando cadinho

de platina numa faixa de temperaturas de 1250°C até 1280°C durante 30 minutos. O material fundido foi resfriado rapidamente mediante *Splat Cooling*, técnica que consiste em verter e prensar entre duas placas de aço inoxidável o líquido obtido após fusão, aumentando assim a velocidade de resfriamento. Os vidros obtidos posteriormente foram quebrados e refundidos novamente durante 30 minutos para garantir a sua homogeneidade. Finalmente, para aliviar tensões térmicas, os vidros foram recozidos em temperaturas 60°C abaixo da sua temperatura de transição vítrea ($T_g - 60^\circ\text{C}$) durante 2 horas. Logo depois, o forno foi desligado e os materiais foram lentamente resfriados dentro do forno.

As vitrocerâmicas foram obtidas empregando-se tratamentos térmicos simples de 30 minutos em temperaturas próximas às temperaturas de cristalização (T_x) dos vidros de acordo com os resultados de DSC obtidos para cada vidro precursor.

CARACTERIZAÇÃO DOS VIDROS E DAS VITROCERÂMICAS

A análise térmica dos vidros foi feita com calorimetria diferencial de varredura (DSC- Differential Scanning Calorimetry- DSC 404 NETZSH) e assim foi possível determinar a temperatura de transição vítrea (T_g), temperatura de cristalização (T_x), e temperatura de fusão (T_m) dos vidros precursores. Posteriormente com essas temperaturas foram calculados os parâmetros de estabilidade térmica dos vidros frente à cristalização. Para confirmar a natureza amorfa dos vidros e para determinar as fases cristalinas presentes nas vitrocerâmicas, foi feita difração de raios X (X-Ray Diffraction – XRD Rigaku Ultima IV) usando amostras em pó. A corrida para identificação das fases foi feita na faixa $10 \leq 2\theta \leq 80^\circ$ com passo angular de 0,02.

As medidas de condutividade elétrica foram realizadas por espectroscopia de impedância complexa, com o auxílio de um equipamento Solartron 1260 numa faixa de frequências de 1 MHz até 0,1 Hz e na faixa de temperaturas de 70 até 300°C. Previamente foram depositados nas superfícies das amostras eletrodos de ouro por Sputtering (BALTEC LZ 0224 KN) como eletrodos de contato.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

CARACTERIZAÇÃO TÉRMICA DOS VIDROS (DSC)

Foram obtidos vidros com espessuras de 1 até 2 mm e de cor transparente. A menor espessura foi obtida no vidro NGP ($\text{NaGe}_2(\text{PO}_4)_3$) porque a viscosidade do líquido no momento de resfriá-lo por splat-cooling foi menor. Na figura 1, encontram-se as curvas de DSC dos três vidros precursores. Podem-se observar três eventos térmicos em todas as composições. O primeiro aparece como uma mudança na linha de base na direção endotérmica correspondente à temperatura de transição vítrea, T_g . Um segundo evento aparece como um pico intenso na direção exotérmica que corresponde à temperatura de cristalização T_x , e o terceiro e último evento é endotérmico e está localizado em temperaturas ao redor de 1.100°C . Este corresponde à temperatura de fusão da fase cristalina, T_m .

Figura 1. Curvas DSC dos vidros precursores das vitrocerâmicas de composição $\text{Na}_{1+y}\text{Ge}_2\text{Si}_y\text{P}_{3-y}\text{O}_{12}$ ($0 \leq y \leq 0,6$).

Para conhecer os valores exatos das temperaturas características dos vidros (T_g , T_x , T_m) conforme lidas na figura 1 e poder analisar a sua variação com a composição, os respectivos dados encontram-se na tabela 1.

Tabela 1. Temperaturas de transição Vítrea, T_g , temperaturas de cristalização, T_x e temperaturas de fusão, T_m , dos vidros precursores $\text{Na}_{1+y}\text{Ge}_2\text{Si}_y\text{P}_{3-y}\text{O}_{12}$ ($0 \leq y \leq 0,6$).

y	$T_g(^{\circ}\text{C})$	$T_x(^{\circ}\text{C})$	$T_m(^{\circ}\text{C})$
0,0	611	666	1280*
0,4	548	645	1191
0,6	530	635	1139

* Cabe ressaltar que não foi possível detectar a temperatura por DSC devido a limitações do equipamento. Esta temperatura foi estimada pela temperatura utilizada na fusão das matérias primas.

Observando os dados da tabela 1, e comparando o vidro NGP ($\text{NaGe}_2(\text{PO}_4)_3$) com os vidros NGSP ($y=0,4$ 0,6), pode-se observar uma diminuição de todas as temperaturas características (T_g , T_x e T_m) com a inclusão de silício. Referente à temperatura de transição vítrea, T_g , é sabido que esta depende da história térmica, da taxa de aquecimento e da estrutura do vidro [19]. Tendo em vista que a história térmica e a taxa de aquecimento (10 K/min) foi igual em todas as fusões, a diminuição da T_g é atribuída à variação da composição porque a inclusão de silício no sistema esta modificando a estrutura. A diminuição da temperatura de cristalização pode sugerir que o silício permite cristalizar com maior facilidade os vidros. Um comportamento similar foi observado por Kun e Xu em vidros LAGP nos quais conforme foi aumentada a porcentagem de alumínio a temperatura de cristalização diminuiu, no sistema $\text{Li}_{1+x}\text{Al}_x\text{Ge}_{2-x}(\text{PO}_4)_3$ [20, 21]. Finalmente, é sabido que a temperatura de fusão está relacionada com ruptura de enlaces então a diminuição da temperatura de fusão sugere que a inclusão de silício provoca a cristalização de uma fase com menor ponto de fusão.

A partir das temperaturas características dos vidros foram calculados os respectivos parâmetros de estabilidade térmica como o parâmetro de Hrubý, K_{gl} , a temperatura de transição vítrea reduzida, T_{gr} e a diferença entre a temperatura de cristalização e a temperatura de transição vítrea, $T_x - T_g$. Esses parâmetros são expressos pelas seguintes relações:

$$K_{gl} = \frac{T_x - T_g}{T_m - T_x} \quad (\text{A})$$

$$T_{gr} = \frac{T_g}{T_m} \quad (B)$$

O parâmetro de Hrubý, K_{gl} , é uma relação que proporciona uma medida numérica da tendência à formação de vidro. Quanto maior K_{gl} , maior será a facilidade de formação de vidro [22]. A temperatura de transição vítrea reduzida, T_{gr} , indica se o vidro tende a nuclear homogeneamente no volume ou não, pois vidros com nucleação homogênea possuem T_{gr} menor ou igual a 0,60 [23]. E a diferença entre T_x e T_g , é a medida da estabilidade do vidro frente à cristalização. Quanto maior é essa diferença mais estável é o vidro frente à cristalização [24].

Na tabela 2 encontram-se os valores dos parâmetros de estabilidade térmica dos vidros para analisar como variam com a substituição de fósforo por silício.

Tabela 2. Parâmetros de Hrubý, K_{gl} , temperatura de transição vítrea reduzida, T_{gr} e diferença entre $T_x - T_g$ para os vidros precursores de composição $Na_{1+y}Ge_2Si_yP_{3-y}O_{12}$ ($0 \leq y \leq 0,6$).

y	Tx-Tg(°C)	Kgl	Tgr
0,0	55	0,08	0,48
0,4	97	0,18	0,46
0,6	105	0,21	0,46

Comparando os dados da tabela, pode-se observar que com a inclusão de silício aumenta a diferença entre T_x e T_g . Isto indica que o silício aumenta a estabilidade do vidro NGP ($NaGe_2(PO_4)_3$) frente à cristalização. Quanto maior é a porcentagem de silício, maior será a estabilidade do vidro. Em relação aos valores do parâmetro de Hrubý, também é possível observar que este aumenta com o teor de silício. Esse aumento indica pode sugerir que o silício melhora a formabilidade de vidro. Finalmente analisando os valores obtidos para T_{gr} , se pode concluir que todos os vidros obtidos nesta pesquisa apresentaram tendência para nucleação homogênea no volume porque para todas as composições T_{gr} é menor que 0,6.

DIFRAÇÃO DE RAIOS X

Os difratogramas obtidos para os vidros precursores são apresentados na figura 2. É observado que não existe a presença de nenhum pico associado a alguma fase cristalina o que permite comprovar a natureza amorfa de todos os vidros precursores. Também se pode observar um halo amorfo em todos os difratogramas localizado entre $15 \leq 2\theta \leq 40^\circ$. Este halo também foi encontrado em vidros de composição $\text{Na}_{1+x}\text{Al}_x\text{Ge}_{2-x}(\text{PO}_4)_3$ obtidos no estudo de Zhang e colaboradores [5]. A figura 3 mostra os difratogramas das vitrocerâmicas de composição $\text{Na}_{1+y}\text{Ge}_2\text{Si}_y\text{P}_{3-y}\text{O}_{12}$ ($0 \leq y \leq 0,6$) obtidas a partir de tratamentos térmicos de 30 minutos nas temperaturas de cristalização (T_x) dos vidros. Pode-se observar que todos os vidros precursores cristalizaram na fase desejada. A indexação dos picos foi realizada utilizando o software Search-Match e mostrou a presença da fase $\text{NaGe}_2(\text{PO}_4)_3$ (JCPDS 33-1245) em todos os difratogramas. Não foi encontrada a presença de nenhuma outra fase o que permite inferir que quando é feita a substituição do Si^{4+} pelo P^{5+} , os íons de silício entram na estrutura NASICON do sistema NGP e formam uma solução sólida.

Figura 2. Difratogramas dos vidros precursores $\text{Na}_{1+y}\text{Ge}_2\text{Si}_y\text{P}_{3-y}\text{O}_{12}$ ($0 \leq y \leq 0,6$).

Figura 3. Difratogramas das vitrocerâmicas de composição $\text{Na}_{1+y}\text{Ge}_2\text{Si}_y\text{P}_{3-y}\text{O}_{12}$ ($0 \leq y \leq 0,6$).

ESPECTROSCOPIA DE IMPEDÂNCIA

A condutividade iônica (σ) é um mecanismo termicamente ativado que pode ser expresso pela equação de Arrhenius:

$$\sigma = \frac{\sigma_0}{T} e^{-E_a/kT} \quad (C)$$

Onde E_a , é a energia de ativação necessária para que um íon se possa movimentar, T a temperatura, k a constante de Boltzmann e σ_0 é um fator pré-exponencial que contém o número de portadores de carga por unidade de volume, a carga dos portadores, a frequência de salto e a distancia de salto [25, 26]. Conhecendo essa expressão da condutividade iônica e a partir dos valores de resistência dos vidros e das vitrocerâmicas para diferentes temperaturas que foram medidas a partir dos planos complexos de impedância, (obtidos mediante espectroscopia de impedância) foi possível traçar os gráficos Arrhenius tanto para os vidros quanto para as vitrocerâmicas. Para cada temperatura, a resistência da amostra é lida na intersecção do semicírculo com o eixo dos reais, a baixa frequência. Para cada temperatura, a condutividade é calculada a partir da resistência da amostra, segundo a equação:

$$\sigma = \frac{l}{AR} \quad (D)$$

Onde l é a espessura da amostra, A , a área de contato com os eletrodos e R a resistência. Nas figuras 4 e figura 5 encontram-se os gráficos de Arrhenius dos vidros precursores e das vitrocerâmicas obtidas a partir de tratamentos térmicos.

Observando as retas das figuras 4 e 5, é evidenciado um aumento na condutividade iônica dos vidros e das vitrocerâmicas. Isso acontece pelo incremento do número de portadores de carga (íons sódio) que é gerado com a substituição do fósforo pelo silício. A regressão linear das retas de Arrhenius permitiu determinar os valores de energia de ativação, logaritmo do fator pré-exponencial e condutividade elétrica (em 300°C) dos vidros e das vitrocerâmicas. Esses valores são apresentados nas tabelas 3 e 4.

Observando a tabela 3, se confirma um aumento na condutividade iônica do vidro NGP ($\text{NaGe}_2(\text{PO}_4)_3$) de uma ordem de grandeza quando é adicionado silício. Isto pode estar associado com a diminuição da energia de ativação conforme aumenta a porcentagem de silício.

Figura 4. Gráficos Arrhenius dos vidros precusores $\text{Na}_{1+y}\text{Ge}_2\text{Si}_y\text{P}_{3-y}\text{O}_{12}$ ($0 \leq y \leq 0,6$).

Figura 5. Gráficos Arrhenius das vitrocerâmicas de composição $\text{Na}_{1+y}\text{Ge}_2\text{Si}_y\text{P}_{3-y}\text{O}_{12}$ ($0 \leq y \leq 0,6$).

Em relação aos valores de logaritmo do fator pré-exponencial, não se pode assegurar se existe uma tendência a aumentar ou diminuir já que o maior valor para o fator pré-exponencial foi encontrando na composição intermediária $y=0,4$.

Tabela 3. Condutividades iônicas a 300°C, energia de ativação de condução, e logaritmo do termo pré-exponencial, dos vidros precusores da família $\text{Na}_{1+y}\text{Ge}_2\text{Si}_y\text{P}_{3-y}\text{O}_{12}$.

y	Ea (eV)	Log σ_0 ($\sigma_0: (\Omega.\text{cm})^{-1}$)	σ 300°C ($\sigma: (\Omega.\text{cm})^{-1}$)
0,0	0,84 ± 0,03	1,39	9,92 x 10 ⁻⁷
0,4	0,80 ± 0,04	1,52	2,82 x 10 ⁻⁶
0,6	0,73 ± 0,05	1,41	9,12 x 10 ⁻⁶

A tabela 4 permite observar que a condutividade iônica nas vitrocerâmicas, aumento duas ordens de grandeza com a inclusão de silício e confirma que a composição mais condutora tanto no vidro quanto na vitrocerâmica é para $y=0,6$, apesar de a menor energia de ativação ter sido encontrada para $y=0,4$. Cabe ressaltar que na composição mais condutora ($y=0,4$) a vitrocerâmica apresenta uma condutividade iônica uma ordem de grandeza maior em comparação ao vidro precursor. Em relação à variação da energia de ativação das vitrocerâmicas, esta diminui com a inclusão de silício, mas começa a aumentar conforme aumenta a porcentagem de silício.

Tabela 4. Condutividades iônicas a 300°C, energia de ativação de condução, e logaritmo do termo pré-exponencial, dos vitrocerâmicas de composição $\text{Na}_{1+y}\text{Ge}_2\text{Si}_y\text{P}_{3-y}\text{O}_{12}$.

y	Ea (eV)	Log σ_0 ($\sigma_0: (\Omega.\text{cm})^{-1}$)	σ 300°C ($\sigma: (\Omega.\text{cm})^{-1}$)
0,0	0,63 ± 0,01	-0,54	9,47 x 10 ⁻⁷
0,4	0,51 ± 0,01	-0,16	2,27 x 10 ⁻⁵
0,6	0,59 ± 0,01	0,84	4,70 x 10 ⁻⁵

Finalmente, nos valores de logaritmo do fator pré-exponencial é evidenciado um aumento com o aumento de silício. Isto pode sugerir que esse aumento poderia estar influenciado por um incremento no número de portadores de carga já que, como foi dito anteriormente analisando a equação (C), σ_0 , é um fator pré-exponencial que tem implícito o número de portadores de carga.

CONCLUSÕES

Foram obtidas vitrocerâmicas de composição $\text{Na}_{1+y}\text{Ge}_2\text{Si}_y\text{P}_{3-y}\text{O}_{12}$ (y=0, 0,4, e 0,6) a partir da cristalização controlada de vidros. A substituição de fósforo por silício aumenta os parâmetros de estabilidade térmica, T_x-T_g e o parâmetro Hruby dos vidros, facilitando a obtenção das vitrocerâmicas. A vitrocerâmica de composição y=0,6 exibe a maior condutividade iônica com um valor de 4,70 x 10⁻⁵ S.cm⁻¹ em 300°C e uma energia de ativação de 0,59 eV. Este resultado permite concluir que a inclusão de silício substituindo ao fósforo no sistema $\text{NaGe}_2(\text{PO}_4)_3$, gera um aumento do número de portadores de carga e como consequência aumenta a condutividade iônica, tanto nos vidros quanto nas vitrocerâmicas.

BIBLIOGRAFIA

- [1] Hueso, K.; Armand, M.; Rojo, T. High temperature sodium batteries: status, challenges, and future trends. *Energy & Environmental Scienc.*, v6, p.734-749, 2013.
- [2] Noguchi, Y.; Kobayashib, E.; Plashnitsa, L.; Okada, S.; Yamaki, J. Fabrication and performance of all solid state symmetric sodium battery based on NASICON- related compounds. *Electrochimica Acta.*, v101, p.59-65, 2013.

-
- [3] Ellis, B.; Nazar, L. Sodium and sodium-ion energy storage batteries. *Current Opinion in Solid State and Materials Science.*, v16, p.168-177, 2012.
- [4] West, A. *Solid state and Chemistry and its applications.* John Wiley & Sons, 2014.
- [5] Zhang, Q.; Wen, Z; Liu, Y; Song, S.; Wu, X. Na⁺ ion conductors of glass-ceramics in the system Na_{1+x}Al_xGe_{2-x}P₃O₁₂ (0.3 ≤ x ≤ 1.0). *Journal of Alloys and Compounds.*, v419, p.494-499, 2009.
- [6] Wang, G; Bradhurst, D; Dou, S; Liu, H. LiTi₂(PO₄)₃ with NASICON-type structure as lithium-storage materials. *Journal of Power Sources.*, v124, p.231-236, 2003.
- [7] Ignaszak, A.; Paiserb, P.; Gajersky, R.; Komornicki, S. Synthesis and properties of Nasicon-type materials. *Thermochimica Acta.*, v426, p.7-14, 2005.
- [8] Khiredinne, H.; Fabry, P.; Caneiro, A.; Bochu, B. Optimization of NASICON composition for Na⁺ recognition. *Sensors and Actuators B.*, v40., p.223-230, 1997.
- [9] Brunet, F.; Bagdassarov, N.; Miletich, R. Na₃Al₂(PO₄)₃, a fast sodium conductor at high pressure: in-situ impedance spectroscopy characterization and phase diagram up to 8 GPa. *Solid State Ionics.*, v159, p.35-47, 2003.
- [10] Berry, F.; Costantini, N.; Smart, L. Synthesis and characterization of Cr³⁺-containing NASICON- related phases. *Solid State Ionics.*, v177, p.2889-2896, 2006.
- [11] Mouahid, F.; Bettach, M.; Zahir, M.; Maldonado-Manso, P.; Bruque, S.; Losilla, E.; Aranda, M. Crystal chemistry and ion conductivity of the Na_{1+x}Ti_{2-x}Al_x(PO₄)₃ (0 ≤ x ≤ 0.9) NASICON series. *J. Mater. Chem.*, v10, p.2748-2753, 2000.
- [12] Cherkaoui, F.; Viala, J.; Delmas, C.; Hagenmuller, P. Crystal chemistry and ionic conductivity of a new Nasicon-related solid solution Na_{1+x}Zr_{2-x}X/2Mg_x/2(PO₄)₃. *Solid State Ionics.*, v21, p.333-337, 1986.
- [13] Wang, W.; Li, D.; Zhao, J. Solid phase and characterization of Na₃Zr_{2-y}Nb_{0.8y}Si₂PO₁₂ system. *Solid State Ionics.*, v51, p.97-100, 1992.

-
- [14] Lin, Z.; Yu, H.; Tian, S.; Li, S. Phase relationship, electrical conductivity and cristal chemistry of $\text{Na}_{3+x}\text{Zr}_2-x\text{Yb}_x\text{Si}_2\text{PO}_{12}$ system. *Solid State Ionics.*, v40/41, p.59-62, 1990.
- [15] Moreno-Real.; Maldonado-Manso, P.; Leon-Reina, L.; Losilla, E.; Mouahid, F.; Zahir, M.; Sanz, J. Glasses and crystalline $\text{A}_3\text{Al}_2(\text{PO}_4)_3$ (A=Na,Li): an impedance and P, Al, Na and Li MAS-NMR study. *J. Mater. Chem.*, v12, p.3681-3687, 2002.
- [16] Mariappan, C.; Govindaraj, G.; Rathan, S.; Prakash, G. Vitrification of $\text{K}_3\text{M}_2\text{P}_3\text{O}_{12}$ (M=B, Al,Bi) NASICON-type materials and electrical relaxation studies. *Materials Science and Engineering B.*, v123, p.63-68, 2005.
- [17] Goodenough, J.; Hong, H.; Kafalas, A. Fast Na^+ - Ion transport in skeleton structures. *Mat. Res. Bull.*, v11, p.203-220, 1976.
- [18] Fu, J. Fast Li^+ Ion conduction in $\text{Li}_2\text{O}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2-\text{P}_2\text{O}_5$ glass ceramic. *Journal of the American Society.*, v80, p.1901-1903, 1997.
- [19] Christensen, R.; Byer J., Olson G.; Martin, S. The glass transition temperature of mixed glass former $0.35\text{Na}_2\text{O}+0.65[\text{x}\text{B}_2\text{O}_3+(1-\text{x})\text{P}_2\text{O}_5]$ glasses. *J. Phys. Chem. B*, v117, 16577-16586, 2013.
- [20] Kun, H.; Yanhang, W.; Chengkui, Z.; Huifeng, Z.; Yonghua, L.; Jiang, C.; Bin, H.; Juanrong, M. Influence of Al_2O_3 additions on crystallization mechanism and conductivity of $\text{Li}_2\text{O}-\text{Ge}_2\text{O}-\text{P}_2\text{O}_5$ glass-ceramics. *Physica B.*, v406, p.3947-3950, 2011.
- [21] Xu, Xiaoxiong.; Wen, Z.; Gu, Z.; Xiaohe, Xu.; Lin, Z. Lithium ion conductive glass ceramics in the system $\text{Li}_{1.4}\text{Al}_{0.4}(\text{Ge}_{1-x}\text{Ti}_x)_{1.6}(\text{PO}_4)_3$ (x=0-1.0). *Solid State Ionics.*, v171, p.207-213, 2004.
- [22] Hrubý, A. Evaluation of glass-forming tendency by means of DTA. *Czech. J.Phys.*, v22, p.1187-1193, 1972.
- [23] Nascimento, M.; Souza, L.; Ferreira E.; Zanotto E. Can glass stability parameters infer glass forming ability?. *Journal of Non-Crystalline Solids.*, v351, p.3296-3308, 2005.
- [24] Zhang, L.; Ghussn, L.; Schmitt, M.; Zanotto, E. Thermal stability of glasses from the $\text{Fe}_4(\text{P}_2\text{O}_7)_3-\text{Fe}(\text{PO}_3)_3$ system. *Journal of Non-Crystalline Solids.*, v356, p.2965-2968, 2010.

-
- [25] Bagotsky, V., Fundamentals of electrochemistry, John Wiley & Sons, 2006.
- [26] Souquet, J.L. Ionic transport in glassy electrolytes. In: Bruce P. Solid State Electrochemistry, Cambridge University Press, 1995, p. 74-93.

EFFECT OF THE SUBSTITUTION OF PHOSPHORUS FOR SILICON ON THE IONIC CONDUCTIVITY OF NASICON GLASS-CERAMICS FROM THE $\text{Na}_{1+\gamma}\text{Ge}_2\text{Si}_\gamma\text{P}_{3-\gamma}\text{O}_{12}$ SYSTEM

ABSTRACT

The recent escalation of interest in sodium-ion batteries has galvanized the search for new ionic conductor materials that can be used as solid electrolytes. Investigations into NASICON materials with the general formula of $\text{AM}_2(\text{PO}_4)_3$, (where M: tetravalent cations such as Ti^{+4} , Ge^{+4} , A: alkali metal ion, Li^+ , Na^+ ,) have confirmed that the partial replacement of phosphorus (P^{5+}) by silicon (Si^{4+}) can increase ionic conductivity, since this substitution also causes an increase in the number of charge carriers (Na^+) for charge compensation. Therefore, the synthesis of glass-ceramics from the $\text{Na}_{1+\gamma}\text{Ge}_2\text{Si}_\gamma\text{P}_{3-\gamma}\text{O}_{12}$ system is proposed, aiming to increase the ionic conductivity of $\text{NaGe}_2(\text{PO}_4)_3$ NASICON glass-ceramics. The formation of the NASICON phase was confirmed by X-ray diffraction, and the addition of silicon to the structure was found to increase the conductivity of the system.

Keywords: NASICON, solid electrolyte, glass-ceramics, ionic conductivity.